

**PERAN IFRS S1 DAN IFRS S2 DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI DAN
MANAJEMEN KEBERLANJUTAN KORPORASI DI INDONESIA
DITINJAU DARI ASPEK TEORI AKUNTANSI**

M. Rizal Satria

KASUS:

Pada tanggal 26 Juni 2023, Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB) telah mengeluarkan 2 (dua) standar pelaporan yang diharapkan nantinya akan diadopsi oleh yurisdiksi yaitu diterbitkannya IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability- Related Financial Information dan IFRS S2 – Climate-Related Disclosures.

IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan terobosan besar terkait dengan standar laporan keuangan keberlanjutan bagi entitas bisnis, investor, dan pasar modal di seluruh dunia. Penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 oleh ISSB akan membantu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam pengungkapan perusahaan terkait keputusan investasi dan alokasi modal yang lebih baik, dimana untuk pertama kalinya ada standar keberlanjutan yang lebih komprehensif, dapat dijadikan sebagai acuan dan bisa digunakan secara global.

Secara umum, IFRS S1 mengatur bagaimana entitas mempersiapkan dan mengungkapkan informasi material tentang seluruh risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. IFRS S2 menetapkan pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim dan dirancang untuk digunakan dengan IFRS S1 [\[1\]](#).

DIMINTA :

Paparkan penjelasan mendetail mengenai Peran IFRS S1 dan S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia ditinjau dari aspek:

1. Normative Accounting Theory
2. Positive Accounting Theory
3. Agency Theory
4. Signalling Theory
5. Stakeholder Theory
6. Efficiency Market Theory

IFRS S1

IFRS S1 adalah sebuah standar pelaporan keberlanjutan global yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB)[\[2\]](#). Standar ini mencakup kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi tentang tata kelola, strategi, pengelolaan risiko,

metrik, dan target yang berkaitan dengan keberlanjutan. IFRS S1 diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menyusun laporan yang mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 harus memenuhi persyaratan IFRS S1. Earlier application is permitted with the requirement to apply IFRS S2 at the same time[3].

IFRS S1 memainkan peran penting dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dalam beberapa aspek[3], antara lain: 1. Mendorong Transparansi: IFRS S1 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang mereka hadapi, sehingga mendorong transparansi dalam laporan keuangan. 2. Membangun Kepercayaan: Dengan mengikuti standar IFRS S1, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat luas. 3. Peningkatan Akses ke Sumber Daya Keuangan: Dengan menyediakan informasi yang relevan tentang keberlanjutan, perusahaan yang menerapkan IFRS S1 dapat meningkatkan aksesnya terhadap sumber daya keuangan. 4. Menerapkan Prinsip-Prinsip Stewardship: IFRS S1 mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam strategi dan manajemen keberlanjutan[4].

Jenis informasi yang akan diungkapkan

IFRS S1 menetapkan persyaratan umum untuk jenis informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang harus diungkapkan oleh entitas. Persyaratan tersebut berasal dari empat pilar Rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), seperti yang dirangkum dalam grafik di bawah ini.

IFRS S1 juga mengharuskan entitas untuk membuat hubungan antara item-item informasi berikut ini agar pengguna dapat memahami hubungan di antara item-item tersebut:

IFRS S2

IFRS S2 adalah standar konten keberlanjutan yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board[5]. Standar ini memberikan panduan lebih rinci mengenai metrik dan target spesifik yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan IFRS S2 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024[6]. Penerapan lebih awal diizinkan dengan persyaratan untuk menerapkan IFRS S1 secara bersamaan.

IFRS S2 mensyaratkan entitas untuk memberikan informasi mengenai eksposurnya terhadap risiko dan peluang terkait iklim, seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

* Didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Peran IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia adalah memberikan panduan yang lebih rinci mengenai metrik dan target spesifik yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutan[3]. Dengan menerapkan IFRS S2, perusahaan dapat lebih terarah dalam mengukur dan melaporkan dampak keberlanjutan dengan menggunakan metrik yang seragam dan relevan[7]. Hal ini akan mempermudah perbandingan dan evaluasi kinerja keberlanjutan antar perusahaan, serta memberikan informasi yang lebih lengkap dan terperinci kepada para pemangku kepentingan tentang upaya perusahaan dalam menjalankan strategi dan manajemen keberlanjutan.

Perbedaan Antara IFRS S1 dan IFRS S2

IFRS S1 dan IFRS S2 adalah dua standar pelaporan keberlanjutan global yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Secara khusus Perbedaan utama antara IFRS S1 dan IFRS S2 terletak pada tingkat detail dan pengaturan yang diberikan.

	IFRS S1: General Sustainability Disclosures	IFRS S2: Climate-Related Disclosures
Objective	Information about significant sustainability-related risks and opportunities . Disclosures should be useful to the primary users of general purpose financial reporting in making decisions related to providing resources to the entity.	Information about climate-related risks and opportunities . Disclosures should assist users in understanding the use of resources and evaluating strategies, business model, and operational adaptation abilities.
Key Disclosure Topics	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Governance</i> — Processes, controls, and procedures to monitor and manage sustainability-related risks and opportunities. • <i>Strategy</i> — Approach for addressing sustainability-related risks and opportunities that could affect business model and strategy over the short, medium, and long term. • <i>Risk management</i> — Processes to identify, assess, and manage sustainability-related risks. • <i>Metrics and targets</i> — Information used to assess, manage, and monitor performance of sustainability-related risks and opportunities. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Governance</i> — Processes, controls, and procedures to monitor and manage climate-related risks and opportunities. • <i>Strategy</i> — Approach for addressing climate-related risks and opportunities that could affect business model and strategy over the short, medium, and long term. • <i>Risk management</i> — Processes to identify, assess, and manage climate-related risks. • <i>Metrics and targets</i> — Cross-industry metrics, industry-based metrics, and other metrics used to measure progress toward targets.

Secara umum, perbedaan antara kedua standar ini adalah:

1. Tujuan: IFRS S1 menyediakan panduan bagaimana perusahaan harus mengimplementasikan perubahan dari standar akuntansi lokal, termasuk kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi tentang tata kelola, strategi, pengelolaan risiko, metrik, dan target yang berkaitan dengan keberlanjutan[2]. Sementara itu, IFRS S2 menetapkan persyaratan khusus terkait risiko dan peluang terkait iklim dan dirancang untuk digunakan bersama IFRS S1[8].
2. Pengungkapan: IFRS S1 mencakup kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi tentang tata kelola, strategi, pengelolaan risiko, metrik, dan target yang berkaitan dengan keberlanjutan[2]. Sementara itu, IFRS S2 menetapkan pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim dan dirancang untuk digunakan bersama IFRS S1[8].

3. Tanggal Berlaku: IFRS S1 dan IFRS S2 mulai berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024[6].
4. Penerapan: Perusahaan yang memiliki periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 harus memenuhi persyaratan IFRS S1 dan IFRS S2[3]. Penerapan lebih awal diizinkan dengan persyaratan untuk menerapkan IFRS S1 dan S2 secara bersamaan.
5. Sumber Pedoman: IFRS S1 menggunakan sumber pedoman seperti GRI dan ESRS untuk mengidentifikasi metrik dan pengungkapan jika tidak ada Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang spesifik[9]. Sementara itu, IFRS S2 menggunakan pendekatan manajemen risiko dan pengungkapan TNFD yang berkaitan dengan alam[10].
6. Konsep: IFRS S1 dan IFRS S2 dibangun di atas konsep yang mendukung IFRS Accounting Standards, yang disyaratkan oleh lebih dari 140 yurisdiksi sehingga standar ISSB menciptakan garis dasar yang benar-benar global[11].

Penerapan kedua standar ini diharapkan dapat diadopsi secara luas, karena sudah banyak perusahaan yang telah mengambil langkah-langkah menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih baik.

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Akuntansi Normatif

Dalam konteks Teori Akuntansi Normatif, IFRS S1 dan IFRS S2 memiliki peran yang penting dalam menjamin bahwa perusahaan melaporkan informasi keberlanjutan secara konsisten dan relevan. Penerapan kedua standar ini didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang dianggap sebagai teori akuntansi normatif. Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh ISSB dan menggunakan pendekatan yang sesuai dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkap informasi keberlanjutan[3]. Dalam hal ini, Teori Akuntansi Normatif berperan dalam menyediakan landasan konseptual dan pedoman dalam pengukuran dan pengungkapan informasi keberlanjutan.

Dengan penerapan IFRS S1, perusahaan akan menggunakan sumber pedoman seperti GRI dan ESRS untuk mengidentifikasi metrik dan pengungkapan keberlanjutan[2]. Hal ini sesuai dengan pendekatan normatif dalam Teori Akuntansi, di mana perusahaan diharapkan

mengikuti standar dan pedoman yang diterima oleh masyarakat dan industri untuk memastikan konsistensi dan kualitas informasi keberlanjutan yang dilaporkan. Sementara, IFRS S2 menerapkan pendekatan manajemen risiko dan pengungkapan TNFD yang berkaitan dengan alam[6]. Dalam konteks Teori Akuntansi Normatif, penerapan IFRS S2 mengacu pada pendekatan yang mempertegakkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengukur dan mengelola risiko yang berkaitan dengan lingkungan alam. Dengan demikian, melalui penerapan IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan diharapkan mengikuti standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh ISSB dan memberikan informasi keberlanjutan yang akurat, terkini, dan memadai dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dari berbagai pemangku kepentingan[5].

Namun, peran IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dapat mengalami beberapa kendala. Misalnya, kendala dalam hal adopsi dan pemahaman terhadap standar-standar tersebut bagi perusahaan di Indonesia. Selain itu, kendala juga dapat muncul dalam hal penyesuaian infrastruktur dan kapabilitas perusahaan untuk mengumpulkan dan mengolah data keberlanjutan yang dibutuhkan untuk mematuhi standar IFRS S1 dan IFRS S2 seperti memperkirakan dampak keberlanjutan secara komprehensif dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan yang ada. Selain itu, tantangan juga mungkin muncul dalam hal pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap standar IFRS S1 dan IFRS S2 untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan memang akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan[12].

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menganggap bahwa laporan keuangan harus memperjelas informasi yang relevan, material, dan transparan untuk pengguna laporan[13]. Dalam konteks Teori Akuntansi Positif, peran IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dapat dipahami sebagai sarana untuk menghasilkan informasi yang objektif dan transparan bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 juga dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan

perusahaan, sehingga memperbaiki kualitas informasi laporan keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan[14]. Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 juga bisa memberikan keuntungan dalam hal perbandingan antar perusahaan, sehingga mempermudah pemangku kepentingan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

Namun, teori akuntansi positif juga mengakui adanya potensi tindakan manajemen laba dan kecenderungan dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi[15]. Dalam konteks ini, peran IFRS S1 dan IFRS S2 dalam mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam laporan keuangan perusahaan juga menghadapi tantangan dalam hal pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap standar tersebut[5]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS tidak dapat sepenuhnya menghilangkan aktivitas manajemen laba. Dengan adanya IFRS S1 dan IFRS S2 bisa menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi potensi tindakan manipulasi dan membantu memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Dalam teori akuntansi positif, penggunaan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dapat dipahami sebagai pendekatan yang bersifat positif, di mana perusahaan menggunakan metode-metode sistematis dan rancangan untuk mengambil keputusan yang efektif, dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan oleh IFRS S1 dan IFRS S2. Penggunaan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur, dengan memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang digunakan dalam strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi didasarkan pada standar yang diakui secara internasional.

Selain itu, penggunaan IFRS S1 dan IFRS S2 juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. Dengan menerapkan standar yang sama dalam pelaporan keuangan, perusahaan dapat memberikan informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan mengenai kinerja dan dampak keberlanjutan.

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Agensi

Teori agensi menganggap bahwa individu atau organisasi akan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dikenal sebagai teori agensi rasional[16]. Dalam konteks teori agensi, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan

manajemen keberlanjutan korporasi dapat membantu dalam mengurangi masalah agensi antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dengan adanya IFRS S1 dan IFRS S2, pemilik perusahaan memiliki kepastian bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh manajemen didasarkan pada standar akuntansi yang diakui secara internasional, sehingga pemilik perusahaan dapat memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen dengan lebih baik.

Selain itu, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 juga dapat membantu meminimalisir potensi tindakan manajemen laba yang merugikan pemilik perusahaan, karena informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh manajemen harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam IFRS S1 dan IFRS S2. Dengan demikian, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajemen dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent), terdapat masalah informasi asimetri dan konflik kepentingan[17]. Dalam konteks ini, IFRS S1 dan IFRS S2 dapat berperan sebagai mekanisme pengurangan masalah Agensi antara pemilik perusahaan dan manajemen karena dengan adanya standar akuntansi yang konsisten dan dapat dipercaya. Hubungannya dengan keberlanjutan adalah bahwa penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat membantu perusahaan mengungkapkan secara jelas dan transparan informasi keberlanjutan mereka kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemilik perusahaan dapat memastikan bahwa manajemen sedang menjalankan praktik keberlanjutan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan[18].

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Sinyal

Teori sinyal menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan akan mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan, seperti investor, dan akan mempengaruhi harga saham[19]. IFRS S1 dan IFRS S2 juga dapat dikaitkan dengan teori sinyal dalam konteks implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi. Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktik keberlanjutan yang baik. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan yang pada gilirannya dapat membantu perusahaan mendapatkan dana lebih mudah atau menciptakan nilai jangka panjang[20].

Dengan demikian, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia dapat membantu menciptakan sinyal positif bagi pemangku kepentingan, seperti investor, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan potensi perolehan dana yang lebih mudah [21]. Serta meningkatkan transparansi informasi keberlanjutan perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan, termasuk shareholders, karyawan, customers, suppliers, dan masyarakat[22]. Dalam konteks ini, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 tidak langsung mengatur pengungkapan informasi tentang stakeholder, tetapi standar tersebut menetapkan persyaratan pengungkapan yang berkaitan dengan tata kelola, strategi, pengelolaan risiko, metrik, dan target yang berkaitan dengan keberlanjutan[5]. Hal tersebut memungkinkan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan secara global, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Dengan menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan, termasuk shareholders, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi bisnisnya. Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2, dalam kaitannya dengan Teori Stakeholder, memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan mereka. Dengan demikian, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai berkelanjutan dan mencapai keberhasilan jangka panjang melalui hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

Peran IFRS S1 dan IFRS S2 ditinjau dari Aspek Teori Efisiensi Pasar

Teori efisiensi pasar menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik tentang perusahaan[23]. Dalam konteks ini, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dapat berpengaruh pada efisiensi pasar karena standar tersebut memastikan

pengungkapan yang lebih transparan dan konsisten tentang aspek keberlanjutan perusahaan. Sebagai contoh, dengan menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja keberlanjutan, yang dapat menjadi faktor penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi.

Selain itu, penggunaan IFRS S1 dan IFRS S2 juga memberikan komparabilitas internasional dalam penyelenggaraan informasi keberlanjutan, yang memungkinkan perbandingan antar perusahaan dan sektor industri yang berbeda secara global^[14]. Dengan demikian, penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan memastikan adanya informasi yang relevan dan terpercaya.

Kesimpulan

Peran IFRS S1 dan S2 dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia memiliki ditinjau dari teori-teori akuntansi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Normative Accounting Theory: IFRS S1 dan S2 membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang lebih terstruktur, konsisten, dan transparan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara global. Standar ini membantu perusahaan dalam mengimplementasikan praktik pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar etika dan prinsip akuntansi yang berlaku secara global.
2. Positive Accounting Theory: IFRS S1 dan S2 memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan secara global. Standar ini dapat memengaruhi perilaku investor dan harga saham, sesuai dengan prinsip efisiensi pasar.
3. Agency Theory: IFRS S1 dan S2 membantu perusahaan dalam mengimplementasikan praktik pelaporan keberlanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan, seperti investor. Standar ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang adalah mengungkap informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan secara global.
4. Signalling Theory: IFRS S1 dan S2 dapat memengaruhi perilaku pemangku kepentingan, seperti investor, dan mempengaruhi harga saham. Standar ini dapat

membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan rasional, yang sesuai dengan prinsip efisiensi pasar.

5. Stakeholder Theory: IFRS S1 dan S2 membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk stakeholder. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengungkapkan dampak bisnis mereka terhadap ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola.
6. Efficiency Market Theory: IFRS S1 dan S2 dapat memengaruhi efisiensi pasar dengan memberikan informasi yang transparan kepada investor. Standar ini membantu menciptakan lingkungan pasar yang efisien dengan memastikan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia.

Dalam implementasi strategi dan manajemen keberlanjutan korporasi di Indonesia, IFRS S1 dan S2 dapat digunakan sebagai panduan untuk mengimplementasikan praktik pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan, konsisten, dan terstruktur. Standar ini dapat membantu perusahaan dalam mengungkap informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan secara global, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih informasional dan rasional.

References

- [1] swa.co.id, (Accessed: 23 Apr. 2024).
- [2] "IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information".
- [3] J. Baumüller. "IFRS Sustainability Disclosure Standards". ZCG digital/Zeitschrift für Corporate Governance. no. 3. Jun. 2023. 10.37307/j.1868-7792.2023.03.10.
- [4] "IFRS".
- [5] "IFRS - ISSB issues inaugural global sustainability disclosure standards".
- [6] "IFRS S2 Climate-related Disclosures".
- [7] "IFRS - SASB Standards".
- [8] "IFRS - Supporting materials for IFRS Sustainability Disclosure Standards".
- [9] F. Eu-Lin and L. L. Professor, "Sustainability Counts".
- [10] "GRI - Home".
- [11] "IFRS - IFRS 17 Insurance Contracts".
- [12] K. Samaha and H. Khlif. "Adoption of and compliance with IFRS in developing countries". Journal of accounting in emerging economies. vol. 6. no. 1. pp. 33-49. Feb. 2016. 10.1108/jaee-02-2013-0011.
- [13] A. Tinker, B. D. Merino and M. Neimark, "The normative origins of positive theories: Ideology and accounting thought".
- [14] "IFRS".
- [15] M. R. Mathews, "Towards a Mega-Theory of Accounting".
- [16] E. F. Fama. "Agency Problems and the Theory of the Firm". University of Chicago Press. vol. 88. no. 2. pp. 288-307. Apr. 1980. <https://doi.org/10.1086/260866>.
- [17] S. Liviani, "UJI MODEL KESEIMBANGAN TEORI KEAGENAN: PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP KEPEMILIKAN MANAJERIAL".

- [18] S. Liviani. "UJI MODEL KESEIMBANGAN TEORI KEAGENAN: PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP KEPEMILIKAN MANAJERIAL". vol. 4. no. 2. pp. 1-18. Oct. 2015.
- [19] P. Asquith and D. Mullins. "Signalling with Dividends, Stock Repurchases, and Equity Issues". Wiley-Blackwell. vol. 15. no. 3. pp. 27-27. Jan. 1986. <https://doi.org/10.2307/3664842>.
- [20] R. D. Morris. "Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice". Taylor & Francis. vol. 18. no. 69. pp. 47-56. Dec. 1987. <https://doi.org/10.1080/00014788.1987.9729347>.
- [21] K. John and J. Williams. "Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium". Wiley-Blackwell. vol. 40. no. 4. pp. 1053-1070. Sep. 1985. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02363.x>.
- [22] T. M. Jones and A. C. Wicks. "Convergent Stakeholder Theory". Academy of Management. vol. 24. no. 2. pp. 206-221. Apr. 1999. <https://doi.org/10.5465/amr.1999.1893929>.
- [23] D. Downes and T. R. Dyckman, "A Critical Look at the Efficient Market Empirical Research Literature as It Relates to Accounting Information".